

**ПРОГРАМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ У ПАРТНЕРСТВУ СА КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ**

**У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
«ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ – ОТВОРЕНЕ МОГУЋНОСТИ»**

ОБЈАВЉУЈЕ ИЗАЗОВ ОТВОРЕНИХ ПОДАКА

УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

У овом документу је представљено идејно решење које су реализовали

Ненад Б. Поповић, Надица Миљковић, Драгица Николић,
Ненад Зрнић, Ђурђа Тимотијевић и Милан Антић¹

¹ Тим чије је идејно решење приказано у овом документу ушао је у само финале такмичења (у прва три најбоља решења Изазова под називом „Унапређење доступности медицинске опреме“ 2019. године.)

ОПИС ИДЕЈЕ

Увод

Статистичка анализа и визуелизација великих скупова отворених података у медицини је један од иновативних начина оптимизације рада здравствених система [1-2]. Да би се примена ових метода науке о подацима (енг. *data science*) на одговарајући начин имплементирала у постојећи систем потребно је, за почетак, урадити валидацију њихове успешности на конкретним примерима мањег обима са јасно дефинисаним програмом и циљевима. Наша идеја је да се у овом пројекту фокус стави на Национални програм за превенцију рака дојке. Како се у приручнику за спровођење и контролу квалитета у организованом скринингу рака дојке [3] наводи, један од основних циљева је да се изврши оптимизација организованог скрининга у Србији: 1) одговарајућим распоређивањем ресурса, 2) смањењем времена између упута и прегледа, као и 3) оснаживањем свести о значају раног откривања ове болести. Верујемо да би софтвер за визуелизацију отворених података, везаних за поменути програм, дао допринос свакој од наведених ставки. Концепт визуелизације има за циљ да закључке и суштину информација које могу бити скривене учини интуитивно јасним и прегледним [4]. Треба напоменути да је ова идеја у складу са Планом приоритетних циљева и активности органа државне управе и служби Владе за унапређење ИТ сектора у Србији за 2019. годину [5], у коме је један од приоритета отварање података у здравству. Визуелизацијом и анализом података може се доћи до кључних информација за доношење одлука о унапређењу система и квалитета услуге (тзв. *data driven decision making*).

Идејно решење за развој МамоСтат софтвера

Слика 1. Блок дијаграм идејног решења.

Да би се на одговарајући начин реализовала визуелизација великих скупова података, потребно је претходно урадити одговарајућу статистичку анализу. Под тиме се подразумева сублимација великог броја података у логички оправдане категорије које на јасан начин дају оцену стања система. На слици 1. приказан је блок дијаграм процеса визуелизације. Први корак статистичке анализе јесте формирање одговарајућих образаца за израчунавање кључних параметара. Под кључним параметрима подразумевају се како најједноставнији (број мамографа, број лекара специјалиста, број центара, итд.), тако и они комплекснији који се добијају поређењем података из различитих база (број мамографа по центру, број мамографа по становнику, број лекара по мамографу, коефицијент успешности центра, итд.). Након одговарајуће обраде изворних база података и формирања финалне базе која ће бити приказана (фаза "чишћења" података), приступа се самом процесу визуелизације. Додатно, подаци из постојеће базе ЕУ-ИХИС (Интегрисани здравствени информациони систем) били би у реалном времену преношени у финалну базу, у циљу визуелизације тренутног стања. Од великог значаја за успешност оваквог система јесте и избор техника за приказ података, визуелни идентитет и праћење нових принципа визуелне презентације [6].

Софтвер за визуелизацију за циљ ће имати приказ статистике на три нивоа: националном, окружном и локалном (на нивоу сваке установе). На слици 2. приказана је скица идејног решења софтвера за визуелизацију јавно доступних медицинских и демографских података у Републици Србији.

На почетној страни биће приказана карта Републике Србије подељена по окрузима где је сваки од њих кодиран бојом према скали на дну и параметру одабраном од стране корисника (у горњем десном углу). Овакав интерфејс у старту омогућава кориснику да стекне увид у ефикасност функционисања скрининга на националном нивоу. Одабиром одређеног округа, карта се зумира и приказује се мапа општина, такође кодирана бојама, по истом принципу као и национална мапа. Притиском на општину, карта се додатно увеличава и приказују се тачке локација сваког од здравствених центара унутар општине који учествује у програму скрининга. Поред сваког центра биће приказана квантитативна вредност одабраног параметра. Одабиром појединачног центра отвара се нови прозор са како статистичким подацима о функционисању програма скрининга у њему, тако и тренутним стањем (у реалном времену) о доступности опреме, лекара и медицинског особља (преузето са ЕУ-ИХИС-а). Додатно ће бити омогућено исцртавање бар графика који могу заменити кодирање бојама, као и формирање графика који показују варирање различитих параметара у току времена, за сваки од нивоа.

Слика 2. Скица идејног решења MamoStat софтверске апликације за визуелизацију података.

Смернице за даљи рад

Успешност програма за рано откривање рака дојке, зависи у великој мери од свести и степена обавештености и образовања становништва. Предложени софтвер за визуелизацију би могао бити надограђен у свеобухватну интернет платформу за подршку борби против рака дојке, где би терцијарни корисници, становништво и представници медија, осим информација о тренутном стању и напретку програма у последњих пар година, могли да приступе и мултимедијалним образовним садржајима прилагођеним различитим групама становништва (линкови, текстови, видео снимци), али и да остваре комуникацију са лекарима и другим пацијентима (форуми, блогови). Оваква платформа пружала би подршку како онима који желе да се информишу ради превенције, тако и оболелим пацијентима кроз програме подршке и саветовања. Постојањем такве платформе, сви чиниоци у овој борби (институције, лекари специјалисти, медицинско особље, пацијенти, медији, становништво) били би упућени на једно место, чиме би се проток и садржај корисних информација у многоме побољшао. Како би визуелизација била јавно добро, потенцијално би могла да мотивише и инспирише заинтересоване појединце и правна лица да додатно унапреде превенцију рака дојке у Србији применом одговарајућих метода науке о подацима.

Додатно, успех оваквог пројекта отворио би врата реализацији сличних решења за друге националне програме превенције у здравству, али и укључењу привредних субјеката, истраживачких центара и медија у процес отворених података.

Литература:

- [1] Goeuriot L., Kelly L., Zuccon G., Palotti J., Building evaluation datasets for consumer-oriented information retrieval, The 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), Portorož, Slovenija 2016.

- [2] Catarci T., Santucci G., Da Silva S. L. (2003). An interactive visual exploration of dedical data for evaluating health centres. *Journal of Research and Practice in Information Technology*. 35. 99-119.
- [3] Jovanović V., Milošević Z., Kisić Tepavčević D., Pekmezović T., Miljuš D., Kravić K., Veljković M., Bogdanović Stojanović D., Širić Z., Marković I., Ciraj Bijelac O. Priručnik za sprovođenje i kontrolu kvaliteta u organizovanom skriningu raka dojke, Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” i Kancelarija za skrining raka, 2017, JP “Službeni glasnik”, Beograd, str. 1-62, https://www.skriningsrbija.rs/files/File/Prirucnik_za_sprovođenje_i_kontrolu_kvaliteta.pdf (pristupljeno 14. februara 2019. godine).
- [4] Bilten, Državni seminar o nastavi matematike i računarstva, Društo matematičara Srbije, Beograd, 2019, „Topalović“, Valjevo, <https://dms.rs/wp-content/uploads/2019/01/Bilten19.pdf> (pristupljeno 14. februara 2019. godine).
- [5] Plan prioriternih ciljeva i aktivnosti organa državne uprave i službi Vlade za unapređenje IT sektora u Srbiji za 2019. godinu sa izveštajem za 2018. godinu, Savet za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije, januar 2019, https://www.srbija.gov.rs/view_file.php?file_id=2300&cache=sr (pristupljeno 14. februara 2019. godine).
- [6] Zastrow M., Data visualization: science on the map. *Nature*. 519(7541). 119-139.

**UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM IN COOPERATION WITH THE OFFICE FOR
INFORMATION TECHNOLOGIES AND eGOVERNMENT**

**WITHIN THE PROJECT
«OPEN DATA – OPEN POSSIBILITIES»**

ANNOUNCES OPEN DATA CHALLENGE

BETTER AVAILABILITY OF MEDICAL DEVICES

Idea description presented in this document is authored by:

Nenad B. Popović, Nadica Miljković, Dragica Nikolić,
Nenad Zrnić, Đurđa Timotijević and Milan Antić²

² Team that prepared Idea description presented in this document entered finals of Challenge (it was part of top three solutions for the Challenge titled “Better availability of medical devices”, 2019).

IDEA DESCRIPTION

Introduction

One of the innovative ways of optimizing health systems workflow in medicine is statistical analysis and visualization of large number of open datasets [1-2]. In order to effectively implement these methods in available system, one must validate their utility on smaller scope of existing examples with clearly defined program and purpose. In this project, we would like to focus on National program for breast cancer prevention. As mentioned in manual for implementation and quality control in organized breast cancer screening [3], one of the main goals is optimizing organized screening in Serbia by: 1) strategic positioning of available resources, 2) minimizing time elapsed between medical referral and exam, and 3) raising awareness on importance of early diagnostics of the disease. We firmly believe that software for visualizing open datasets, as an additional feature of National program, would benefit all all features needed for optimization of organized screening. The concept of data visualization is useful for presenting information in intuitively clear and transparent way, and in order to reveal possible hidden evidence [4]. We would like to state that this idea is in accordance with Public administration authorities and government services plan of priority goals and activities for developing IT sector in Serbia for 2019 [5], where public availability of health data *i.e.* open health data is on top of the list. By visualizing and analyzing data, one can acquire key information before deciding upon system and quality of service improvement (*i.e. data driven decision making*).

Solution for MamoStat design and development

Figure 1. Graphical representation of proposed solution.

In order to implement visualization of large number of datasets, appropriate statistical analysis must be performed. This means that abundance of data must be sublimed in legitimate logical categories which clearly identify system status. Graphical representation of proposed solution is shown in Fig. 1. The first step of statistical analysis would be to determine key-parameters. These parameters would include simple (number of mammography systems, radiology specialists, health centers, etc.) as well as complex ones, which are acquired by comparing data from different datasets (number of mammography systems per health center or per population/sample, number of radiology specialists per mammography system, efficiency grade of health center, etc.). After processing primary datasets and forming final database which will be represented (data “cleaning” phase), process of visualization follows through. In order to show current, up-to-date data, all available datasets from EU-IHIS (Integrated health information system) database would be processed in real-time. We believe that applied visualization techniques that are in line with the principles of data representation [6] will have great impact on success of this system by enhancing data-driven-decision making system and contributing to the success of this National program.

Software for visualization will be able to show data statistics on three levels: national, county, and local (represented by health centers). Fig. 2 shows sketch of software for visualization of publicly available medical and demographics data of Republic of Serbia. The first page will show map of Republic of Serbia divided in counties, which are color coded in reference to selected parameter (color bar is shown on the bottom in the Fig. 2). Designed interface will be able to instantly show the efficacy of the breast cancer screening. By selecting one of the counties, map will zoom in to show its municipalities, which will be color coded the same way as counties

on national level. Next step would be selecting one of the municipalities which would afterwards show health centers participating in the screening program. User could then select any health center and get descriptive statistics and real time information about available equipment, doctors, and other medical staff (acquired from EU-IHIS database). Besides color coding, user can select bar graph visualization, as well as scatter plots presenting relation of variety of parameters, for each level of data representation.

Figure 2. Sketch of the visualization application MamoStat.

Future work

Efficacy of the program for early breast cancer diagnosis highly depends on awareness and education of the population. Proposed software could be upgraded to all-around internet platform for breast cancer treatment support, where tertiary users, general population and media representatives, would be able to access educational content accustomed to different population groups (links, texts, videos), as well as to establish contact with doctors and other patients. Platform would offer information regarding disease prevention, as well as support and advices for breast cancer patients. This way, all factors and participants in disease treatment (health centers, doctors, medical staff, patients, media, and general population) would be referred to a single place, which would undoubtedly improve whole screening process. Since software visualization would be public good, it could potentially motivate and inspire interested individuals and legal entities to furthermore improve breast cancer prevention in Serbia.

Additionally, success of this project would influence realization of similar problems in national programs of preventions in healthcare.

Literature

- [1] Goeriot L., Kelly L., Zuccon G., Palotti J., Building evaluation datasets for consumer-oriented information retrieval, The 10th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016), Portorož, Slovenija 2016.
- [2] Catarci T., Santucci G., Da Silva S. L. (2003). An interactive visual exploration of dedical data for evaluating health centres. *Journal of Research and Practice in Information Technology*. 35. 99-119.
- [3] Jovanović V., Milošević Z., Kisić Tepavčević D., Pekmezović T., Miljuš D., Kravić K., Veljković M., Bogdanović Stojanović D., Širić Z., Marković I., Ciraj Bijelac O. Priručnik za sprovođenje i kontrolu kvaliteta u organizovanom skriningu raka dojke, Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” i Kancelarija za skrining raka, 2017, JP “Službeni glasnik”, Beograd, str. 1-62, https://www.skriningsrbija.rs/files/File/Prirucnik_za_sprovođenje_i_kontrolu_kvaliteta.pdf (pristupljeno 14. februara 2019. godine).
- [4] Bilten, Državni seminar o nastavi matematike i računarstva, Društvo matematičara Srbije, Beograd, 2019, „Topalović“, Valjevo, <https://dms.rs/wp-content/uploads/2019/01/Bilten19.pdf> (pristupljeno 14. februara 2019. godine).
- [5] Plan prioriternih ciljeva i aktivnosti organa državne uprave i službi Vlade za unapređenje IT sektora u

Srbiji za 2019. godinu sa izveštajem za 2018. godinu, Savet za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije, januar 2019, https://www.srbija.gov.rs/view_file.php?file_id=2300&cache=sr (pristupljeno 14. februara 2019. godine).

[6] Zastrow M., Data visualization: science on the map. Nature. 519(7541). 119-139.